

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260443>

Рустамова С.

магистр Ферганского государственного университета

ПРОБЛЕМА МИНУВШЕГО И НЫНЕШНЕГО В “ЧАЙКЕ”

Аннотация. В данной статье рассмотрено произведение А.П. Чехова, которое впечатляет своей тонкостью и глубиной. Чехов поднимает вечные и актуальные темы: сложные отношения между родителями и детьми, проблему поколений, карьеризм и любовь. Автор в своих произведениях не только разоблачает лицемерие, деградацию личности и безответственность, но и показывает читателю правильный путь, обучая жизни через глубокий психологизм своих героев. Символы, как чайка, метафоры, тонкий анализ характеров и мастерски проработанные конфликты создают уникальное литературное наследие Чехова. Эта работа заставляет задуматься, трогает сердце и помогает читателю найти ответы на извечные вопросы человеческого бытия.

Ключевые слова: Чехов, произведение, проблема, актуальность, родителей и детей, минувшего или нынешнего поколения, душевные проблемы, показать правильный путь, произведения учат нас жизни, символ, кульминация, ассоциация.

“CHAYKA” DA O‘TGAN VA HOZIRGI DAVR MUAMMOSI

Annotatsiya. Ushbu maqolada A.P. Chexovning nafislik va chuqurlik bilan ajralib turadigan asari ko‘rib chiqilgan. Chexov o‘z ijodida abadiy va dolzarb mavzularni yoritadi: ota-ona va bolalar o‘rtasidagi murakkab munosabatlar, avlodlar muammosi, karyerizm va sevgi. Muallif asarlarida ikkiyuzlamachilik, shaxsiyat tanazzuli va mas‘uliyatsizlikni fosh qilish bilan birga, o‘quvchini hayot darslari orqali to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltiradi. Chexovning chayka singari ramzlari, metaforalari, xarakterlarni nozik tahlili va mukammal ishlangan nizolar uning o‘ziga xos adabiy merosini yaratadi. Ushbu ish o‘quvchini hayratlantiradi, qalbini bezovta qiladi va hayotning abadiy savollariga javob topishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Chexov, asar, muammo, dolzarblik, ota-onalar va bolalar, o‘tgan va hozirgi avlodlar, ruhiy muammolar, to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatish, hayotga o‘rgatadigan asarlar, ramz, kulminatsiya, assotsiatsiya.

THE ISSUE OF PAST AND PRESENT IN “THE SEAGULL”

Abstract. This article examines A.P. Chekhov’s work, distinguished by its sophistication and depth. Chekhov highlights timeless and relevant themes in his creative pursuits: complex relationships between parents and children, generational conflicts, career ambitions, and love. The author not only exposes hypocrisy, personal degradation, and irresponsibility in his works but also provides readers with life lessons, guiding them toward the right path through profound psychological insights into his characters. Chekhov’s symbolism, such as the seagull, metaphors, subtle character analysis, and

masterfully constructed conflicts create his distinctive literary legacy. This work captivates the reader, stirs emotions, and helps answer life's eternal questions.

Keywords: Chekhov, work, issue, relevance, parents and children, past and present generations, psychological problems, showing the right path, works that teach life, symbol, culmination, association.

ВВЕДЕНИЕ

Произведение очень утонченное, заставляет задуматься, тревожит сердце, подняты самые актуальные проблемы. Темы “родителей и детей”, “минувшего или нынешнего поколения”, “тема любви”, “тема карьеризма”, являются важнейшими проблемами во все времена. А. П. Чехов является врачом не только для физических больных, но и является писателем, способный исцелить душевные проблемы и может своими произведениями показать правильный путь. Он нам наглядно даёт пример, что бы мы в дальнейшем могли выбрать правильный путь. Все его произведения учат нас жизни. Чехов в своих произведениях наглядно выступает против лицемерия- “Хамелеон”, самоунижения-”Смерть чиновника”, деградацию личности-”Ионыч”, безответственность-”Вишнёвый сад”, а также несостоятельность противиться проблемам жизни- “Чайка”.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Человек прочитавший произведения Антона Павловича и сделавший правильный вывод, не может быть плохим человеком, ибо в нём сидит кусочек Чехова.

Кульминация пьесы - начало, именно тот момент, когда впервые Константин и Нина ставят сценку. Наряду с этим начинается завязка, здесь разворачиваются все проблемы, и смерть является развязкой. Можно заметить очень туманный конец, потому что никакого намёка на смерть не было, тем самым А. П.Чехов мастерски

все ясно, отчётливо передаёт [1]. В произведение не даётся история одной семьи, нам наглядно показано общее состояние в России. Интересно, почему же произведение называется «Чайка»? Чайка – символ свободы, полета, жизни. Ассоциируется с морем. Крик ее – надрывный и стонущий – символизирует женский плач. Но в данном произведении чайка в большей степени символизирует стон и надрыв Константина. В начале пьесы Константин предупреждал, что если его любовь останется неразделённой, то конец будет печальным. Необходимо сделать исключение и начать разбор характеров героев и второстепенных персонажей.

Единственным разумным человеком является доктор Дорн. Дорн - мужчина лет 55, врач. Он на все смотрит реалистично. Безумно красивый пользуется огромным успехом среди женщин, он это знает, но не возвышает себя. Дорн такой человек, что все располагают к нему и для всех он является тёплой душой, которому могут все рассказать. Например, Маша:

Маша. Погодите.

Дорн. Что?

Маша. Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить (Волнуясь.) Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всю душу чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее. Не могу дольше.

Дорн. Что? В чем помочь?

Маша. Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий! (Кладет ему голову на грудь, тихо.) Я люблю Константина.

Герой относится ко всем одинаково, никого не возвеличивает, никого не унижает. В любой ситуации он не теряет себя, он тот, кто первый узнаёт о смерти Константина. Будь на его место кто-то другой, думаю, началась бы паника.

Константин - молодой человек, сын Аркадиной, жаждущий славы, он хочет вырваться в свет знаменитостей, цель стать первым как в литературе, так и сердце Нины. Психологическое состояние очень нестабильное, раздирается любовью и творчеством и сходят ему с рук. Постоянно оставаться за тенью матери мучительно для него. Это явно видно в диалоге с Дорном:

«Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения: бывало, у нее сидят в гостях сплошь всё знаменитости, артисты и писатели, и между ними только один я ничто, и меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции не зависящим, никаких талантов, денег ни гроша, а по паспорту я киевский мещанин. Мой отец ведь киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда, бывало, в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество, я угадывал их мысли и страдал от унижения».

В то же время он упускает много ценностей, любовь матери. Герой вправе любить и быть любимым, но порой нужно отказаться отчего то, чтобы получить намного большего и лучшего. Он не может творить шедевры, ибо в его мыслях только Нина, он преследует её, даже после того что узнает, что она любит другого-Тригорина, он не презирает её. Так и хочется кричать на него со словами: «Остановись! Не трать своё время, терпение на людей, которые к тебе безразличны. Сладкая боль не принесёт

тебя к счастью. Разве любовь Желткова, Свидригайлова привела к счастью?». Так хочется его предупредить, как жаль что это невозможно. Константин не смог отпустить Нину, в итоге не она, не он не смогли добиться счастья. Н.А. Островский утверждал, что жизнь нужно прожить так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы» [2]. Перечить эту высказыванию, это как говорить, что $1+1=4$. Вот и здесь, не даром показывается обратная сторона сына знаменитой актрисы, не все так сладко в жизни, но это не повод сдаваться, это повод стать сильным и достойным человеком.

Аркадина - актриса, мать Константина, она не может жить без театра. Женщина, привыкшая всего добиваться. Добилась она и знаменитого писателя Тригорина, который в какой-то степени аксессуар, рядом с которым ей уютно, но все же она признается ему в любви, и не шагу не пускает от себя прочь.

Самое точное описание даёт ее же сын Константин:

«Я люблю мать, сильно люблю; но она ведет бестолковую жизнь, вечно носится с этим беллетристом, имя ее постоянно треплют в газетах, и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного; бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и, кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее.....»

Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. (Посмотрев на часы.) Психологический курьез моя мать. Бесспорно, талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел; но попробуй похвалить при ней Дузе! Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ею необыкновенною

игрой в «La dame aux camelias» или в «Чад жизни», но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы её враги, все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей, тринадцатого числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке семьдесят тысяч, это я знаю наверное. А попроси у нее займы, она станет плакать.....» [3].

Какая-то противоположность присутствует по отношению к сыну, то она потратит все деньги на туалет, когда её сын ходит в растрёпанной одежде и не копейку не даёт. Но какой бы она не было, она мать. Мать, которая пусть не показывает рвение к сыну, но все же любит его. Она мать, родившая его, и она остаётся матерью, не детям чета огрызаться с родителями. Её сердце стонет, когда сыну плохо, и нет ничего хуже смерти детей, доля которой выпала именно ей.

Нина - молодая девушка, дочь богатого помещика. Юная, прелестная, мечтающая в будущем стать знаменитой артисткой.

«За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы настоящей, шумной славы (Закрывает лицо руками.) Голова кружится, уф!...».

Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам, вы один из миллиона, выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения Вы счастливы.

Я? (Тригорин. Пожимая плечами.) Гм Вы вот говорите об известности, о счастье,

о какой-то светлой, интересной жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.

Нина. Ваша жизнь прекрасна

Ей сложно живётся даже в своём доме, об этом говорит Аркадина:

Аркадина -несчастливая девушка, в сущности. Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, и теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал все своей второй жене. Это возмутительно.

Дорн. Да, ее папенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему полную справедливость.

Её очень тянет к знаменитостям, так у нее появляется интерес к Тригорину, который в последствии не оправдал её ожидания. В начале произведение, можно предсказать её будущее, как будущее великой актрисы, но концовка произведение очень удивляет резкими поворотами. Она в конце произведения, возвращается к Константину, но не остаться, а попрощаться, поняв, что если бы она осталась с ним, то возможно её будущее не было бы столь печальным.

Сорин - мужчина лет 60, брат Аркадиной, дядя Константина. Служил и не жил. Он хочет жить, но как такового понятия, что значит жить, он не знает. Он уже стар, всегда сидит на кресле, и это кресло передвигают с место на место. Типичный деревенский житель, душа его сохранила ту деревенскую искренность, рвётся в город к сестре, в то же время не может жить без деревни. Он тот человек, кто так сильно любит Константина, такое нежное отношение он проявляет к нему, заботиться о нем и такое странное чувство, как будто

он чувствовал эту трагедию и приказал в последние дни постелить постель в комнате Константина.

Маша - юная девушка. Она влюблена в Константина, но никаких символов внимания она не получает. Она очень сильна, сильнее она и Константин. Смогла взять себя в руки, правильно оценить ситуацию и выйти замуж за Медведенко, для нее не всё потеряно, жизнь продолжается. Маша главным несчастьем считает безответную любовь, именно это точка зрения является общей для нее и Константина, но она может это пережить, в тот момент как Константин нет. Их так же объединяет отношение к родителям, очень холодное и равнодушное. Им легче поделиться с чувствами с чужими нежели со своими родными. Возможно, именно это не даёт Маше стать хорошей матерью для своего ребёнка.

Медведенко - учитель, человек вкусивший бедность, он сильно любит Машу, терпит каждый её каприз и упрямство в то же время он хороший семьянин, любящий отец. Но своего я не имеет. Лучше жить в бедности с высоко поднятой головой, чем в богатстве на коленях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В произведение чёткое деление героев на таланты и бездарных, на людей славы, которые не имеют искренних струн и людей чувственных, но ломающихся ураганом фальши и в итоге ураган унёс их в безвыходную ситуацию. Есть параллель между теорией Раскольникова и делением героев этой пьесы, но Раскольников и Константин в корне отличаются.

Кто в этой пьесе счастлив? Виновата ли чайка, что погибла? Каково Аркадине без сына? Вопросы на размышление.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А. П. Чехов. Пьесы. Москва. “Художественная литература” 1982г.
2. Н. А. Островский “ Как закалялась сталь”. ИТРК 1933г
3. Трубина Л. А. Русская литература XX века/ Учебное пособие. - М.: Финита, Наука, 1998.
4. Mukaddas O. Kurbanova. Oriental Journal of Social Sciences SJLF for 2022:5.908. Pages: 93-100. DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-ojss-02-04-13>

